

Métodos Quantitativos na Gestão de Projectos que usam o Paradigma da Orientação a Objectos

Quantitative Methods in the Management of Projects that use the Object-Oriented Paradigm

Fernando Brito e Abreu (INESC/ISEG)

INESC, Rua Alves Redol, 9, Apartado 13069, 1000 Lisboa
(telefone: 01-3100226 / fax: 01-525843 / email: fba@inesc.pt)

RESUMO

Este artigo propõe um conjunto de métricas destinado a avaliar a utilização dos principais mecanismos do paradigma da Orientação a Objectos, tais como a *herança*, *capsulação*, *polimorfismo* e *passagem de mensagens*, bem como a consequente ênfase na *reutilização* que, em conjunto, se julgam ser responsáveis pelo aumento na produtividade e na qualidade do software produzido. Essas métricas destinam-se a ajudar a estabelecer comparações entre vários projectos e a criar as bases de futuras heurísticas para o desenho, que poderão eventualmente evoluir para normas a nível organizacional. Algumas propriedades desejáveis para um tal conjunto de métricas são também apresentadas. Esboçam-se algumas linhas de investigação futura.

ABSTRACT

This paper proposes a set of metrics suitable for evaluating the use of the main mechanisms of the Object-Oriented paradigm such as *inheritance*, *encapsulation*, *polymorphism* and *message passing* and the consequent emphasis on *reuse* that, together, are believed to be responsible for the increase in software quality and development productivity. Those metrics are aimed at helping to establish comparisons throughout the practitioners community and setting design recommendations that may eventually become organization standards. Some desirable properties for such a metrics set are also presented. Future lines of research are envisaged.

1. INTRODUÇÃO

O aumento crescente tanto na dimensão como na complexidade da informação a ser manipulada pelas organizações, bem como a necessidade de desenvolver sistemas mais baratos, mais fiáveis, facilmente alteráveis e reutilizáveis, necessários para lidar com tal informação de uma forma eficiente e amigável, foram os catalisadores do florescimento da tecnologia OO nos últimos anos. Contudo, a orientação a objectos não é uma panaceia para a "crise" do software [Jacobson92]. A conversão de uma actividade artesanal para a industrialização deve enraizar-se num nível mais fundamental que inclui a organização de todo o processo de desenvolvimento. A Engenharia de Software aplicada à Orientação a Objectos (ESOO) tem, assim, merecido uma atenção crescente. O seu principal objectivo é o de tornar a produção de software OO numa actividade de engenharia, quer pela adopção de técnicas "tradicional" da Engenharia de Software, quer propondo outras específicas. A ESOO lida com aspectos técnicos e de gestão, tendo os primeiros recebido muito mais atenção nos últimos anos.

Entre outros problemas, a ESOO debate-se com os da própria adopção do paradigma, a falta de ciclos de vida adequados para apoiar a reutilização ou a capacidade de avaliar a qualidade e a produtividade do processo de desenvolvimento. Estas duas últimas questões são fundamentais para que um gestor possa planear, dirigir e controlar um projecto de desenvolvimento de software.

A qualidade e a produtividade são de facto dois dos mais importantes parâmetros de

entrada para controlar qualquer processo industrial. Um controlo efectivo requer um qualquer tipo de medição. A necessidade de utilizar métricas de software é hoje reconhecida pela comunidade de engenharia de software e incluída em normas como a [ISO9000-3]. As razões para utilizar métricas em projectos de software são fundamentalmente independentes do paradigma adoptado, embora este último influencie grandemente o conjunto de métricas a utilizar, pois que os seus conceitos e correspondentes mecanismos de reificação são distintos ou diferenciadamente implementados [Abreu93].

Este artigo propõe alguns avanços no sentido de encontrar uma solução para o problema da avaliação da qualidade e produtividade na construção de sistemas OO e está organizado da seguinte forma: a próxima secção introduz os objectivos específicos do trabalho de investigação em curso sobre métodos quantitativos aplicados a abordagens OO, do qual emergiu o presente artigo. A secção 3 apresenta uma série de critérios para a escolha de um conjunto de métricas apropriado. A secção 4, que constitui o "núcleo duro" deste artigo, inclui a proposta detalhada de um conjunto de métricas baptizado de MOOD, que se destina a guiar e avaliar a qualidade do desenho e potenciais ganhos de produtividade. Na secção 5 derivam-se algumas heurísticas para o desenho baseadas nas métricas MOOD obtidas sobre vários projectos reais. Alguns tópicos previstos para investigação complementar são explanados na secção 6. São apresentadas algumas notas finais na secção 7.

2. QUALIDADE E ORIENTAÇÃO A OBJECTOS

A qualidade de um sistema de software pode ser caracterizada pela presença de um certo número de **atributos externos**¹ tais como *funcionalidade, fiabilidade, facilidade de utilização, eficiência, facilidade de manutenção e portabilidade* [ISO9126]. Contudo, devido à

dificuldade e custo² associados à avaliação desses atributos, a maior parte dos esforços na área da qualidade do software têm sido centrados na definição e avaliação de *processos* de desenvolvimento apropriados. Acredita-se que um processo definido e controlado leve à produção de produtos de software com qualidade e com menores custos.

Uma abordagem complementar, advogada pela comunidade OO, é a de que a qualidade da estrutura interna de um sistema é a chave para garantir que os atributos externos da qualidade sejam mais facilmente exibidos e que uma maior produtividade seja conseguida.

A Orientação a Objectos é particularmente adequada a um desenvolvimento sem suturas, isto é, em que o mesmo formalismo e a correspondente notação são utilizados em todo o ciclo de vida, através de refinamentos incrementais. As barreiras tradicionais entre a análise e o desenho e particularmente entre o desenho e a codificação, caracterizadas por mudanças de formalismo com correspondentes regras (formais ou informais) de transição, são passíveis de ser reduzidas. A análise e o desenho jogam assim um papel mais importante do que nunca. A codificação tenderá a tornar-se numa actividade de refinamento do desenho.

A melhor qualidade interna dos sistemas OO é atribuída aos conceitos e mecanismos introduzidos ou empolados por este paradigma, tais como classes, métodos, herança, polimorfismo, capsulação ou troca de mensagens e por uma acrescida ênfase na reutilização. Contudo, a utilização desses mecanismos pode ser muito variada, dependendo principalmente da habilidade do analista / desenhador. Assim, para o mesmo universo de discurso, poderemos ver surgir produtos com diferente qualidade, bem como ganhos de produtividade diferenciados.

O objectivo da investigação a decorrer no nosso projecto é bifacetado. Primeiro queremos identificar, através de avaliação

¹ - Perceptíveis aos compradores, subcontratantes e aos utilizadores finais.

² - Em indústrias que não a de software, a avaliação da qualidade é muitas vezes efectuada por inspecção de amostras dos produtos produzidos massivamente. Assim se consegue diluir o correspondente esforço (economias de escala).

quantitativa (i.e. utilizando métricas), de que forma é a utilização dos mecanismos que suportam os conceitos básicos do paradigma, responsável pela qualidade interna dos sistemas com ele construídos. Segundo, queremos exprimir alguns dos atributos externos da qualidade e os ganhos de produtividade, como função dessas métricas. O primeiro passo foi a concepção de algumas métricas para desenhos OO a partir de um conjunto de critérios que serão apresentados na secção seguinte. Aqui, o objectivo central é o de permitir efectuar avaliações comparativas na comunidade OO, identificando a melhor prática e caminhando para a produção de heurísticas que venham eventualmente ajudar na formação e/ou consciencialização de utilizadores de técnicas de análise e desenho OO.

3. CRITÉRIOS PARA AS MÉTRICAS DESEJADAS

A escolha de um conjunto de métricas acarreta os riscos de medir demais (ficando inundado por um volume de dados recolhidos de tratamento humanamente impossível) ou de menos (sem possibilitar a obtenção de resultados conclusivos). Ultrapassado este problema, torna-se necessário olhar para os objectivos que se pretendem atingir, sem o que facilmente se será apanhado na ratoeira "YAM"³, ou se perderá o norte no seio da miríade de métricas propostas na literatura [Zuse91]. Para evitar tais problemas há que definir e justificar os critérios que presidem à escolha das métricas adoptadas. É o que se fará seguidamente.

Diferentes pessoas em instantes ou locais diferenciados deverão obter os mesmos valores quando medirem atributos do mesmo sistema. A subjectividade impossibilita as comparações de métricas na comunidade de engenharia de software. Escalas subjectivas do tipo "Muito Baixo", "Baixo", "Médio", "Alto", "Muito Alto" são comuns na literatura sobre métricas. Esta é certamente uma das razões que levanta alguma suspeita sobre as métricas entre os pro-

fissionais do software e de alguma comunidade científica. Uma forma para obviar a este problema é:

Critério 1: a forma de obtenção das métricas deve ser formalmente definida

Para serem úteis, as métricas devem ser recolhidas e analisadas ao longo do tempo em tantos projectos quanto possível, por forma a estabelecer comparações e derivar conclusões. Contudo, esses projectos serão certamente de dimensões diferenciadas. Se as métricas que não as destinadas especificamente a quantificar a dimensão, forem dela dependentes, não é possível acumular conhecimentos. Somos então levados a exprimir o:

Critério 2: as métricas que não pretendam representar a dimensão, devem ser dela independentes

As métricas são supostas representar algum atributo do produto ou processo. Somos então confrontados com as unidades de medição. Unidades subjectivas ou artificiais levam inevitavelmente a desentendimentos. Refira-se a título de exemplo, as discussões em torno das diferentes interpretações da contagem de Linhas de Código [Albrecht83] e Pontos de Função [Symons91, Dreger89]. Então:

Critério 3: as métricas devem ser adimensionais ou expressas num sistema dimensionalmente coerente

O custo de recuperar dos efeitos provocados por um erro, aumenta exponencialmente com o progresso do projecto alcançado desde que ele foi cometido. As métricas, em especial as de desenho, destinam-se a expor os defeitos provocados por esses erros, muitas vezes "enterrados" no desenho. Devemos ser capazes de recolher métricas logo que um primeiro desenho esteja disponível, se quisermos identificar possíveis deficiências, antes que se invista muito esforço baseado nesse desenho. Logo:

Critério 4: as métricas devem ser obtidas numa fase inicial do ciclo de vida

Um sistema de software é geralmente construído por uma equipa de pessoas. Muitas vezes, dada a dimensão e complexidade do problema,

³ - Yet Another Metric...

a especificação é subdividida em subsistemas ou módulos quase independentes. Cada membro ou pequeno grupo de membros da equipa pode ser responsável por cada uma dessas subdivisões. Então, para além das métricas aplicáveis ao sistema na sua globalidade, necessitamos de as obter também para cada uma dessas partições, por forma a permitir identificar os mais "mal desenhados". Assim:

Critério 5: as métricas devem ser aplicáveis a partições do sistema em consideração

A recolha manual de métricas é uma tarefa longa e repetitiva, logo cansativa e, pior que tudo, cara! Desde que o critério 1 seja cumprido e que os desenhos também estejam formalmente definidos (numa qualquer linguagem de especificação), é possível construir um analisador sintáctico que deles extraia a informação necessária para computar as métricas. O esforço de construção de uma tal ferramenta compensa, mesmo a curto prazo, como pudemos verificar. Temos assim o:

Critério 6: as métricas devem ser facilmente computáveis

Estão disponíveis actualmente muitas linguagens de especificação e programação (quer textuais ou gráficas) suportando os conceitos básicos do paradigma OO. Cada uma delas tem os seus mecanismos que permitem, em maior ou menor detalhe, suportar esses conceitos. Uma vez mais, a necessidade de uma base comum de entendimento para o processo de análise das métricas, leva-nos a evitar o nível sintáctico. Ferramentas tais como as referidas no parágrafo anterior, devem garantir essa independência. Assim:

Critério 7: as métricas devem ser independentes da linguagem utilizada

Vários autores sugeriram conjuntos de métricas para o paradigma OO [Biemann92, Campanai94, Chidamber91, Karunanithi93, Yousfi92]. Contudo, a maior parte das métricas propostas não cumprem com os critérios acima definidos, principalmente no tocante aos 1, 2 e 3.

4. O CONJUNTO DE MÉTRICAS MOOD

4.1 Introdução

O conjunto de métricas MOOD (Metrics for Object Oriented Design) foi concebido com base nos critérios acima descritos. Este inclui as seguintes métricas:

- *Factor de Herança de Métodos*
- *Factor de Herança de Atributos*
- *Factor de Acoplamento*
- *Factor de Aglomeração*
- *Factor de Polimorfismo*
- *Factor de Ocultação de Métodos*
- *Factor de Ocultação de Atributos*
- *Factor de Reutilização*

Considerando que as métricas se destinam a quantificar a presença ou ausência de uma certa propriedade ou atributo, podemos vê-las como **probabilidades**. O seu valor variará então entre **0** (total ausência) e **1** (máxima presença possível). Esta perspectiva foi já utilizada no projecto ESPRIT REBOOT [Stalhane92]. Este tipo de interpretação permite a aplicação da teoria estatística às métricas de software. Métricas estatisticamente independentes podem, por exemplo, ser multiplicadas por forma a que o resultado possa ser ainda considerado como uma probabilidade.

As definições das métricas MOOD são baseadas num conjunto de funções formalmente definidas e na teoria dos conjuntos. Isso garante os critérios 1 e 6. Todas as métricas MOOD são expressas como quocientes em que o numerador corresponde ao valor corrente (no desenho em consideração) da utilização de um dado mecanismo. O denominador é o valor máximo atingível para a utilização desse mesmo mecanismo. Daqui resulta que todas as métricas são independentes da dimensão do sistema em consideração e também adimensionais, pelo que os critérios 2 e 3 são cumpridos. O critério 4 também é obedecido pois estas métricas podem ser utilizadas logo que um desenho preliminar esteja disponível. Podem ainda ser aplicadas a qualquer *Aglo-*

rado de Classes (tal como será definido na secção 4.4), ou a qualquer combinação desses, pelo que podemos afirmar que também o critério 5 é garantido. Não é feita nenhuma referência a estruturas específicas de uma determinada linguagem, pelo que também o critério 7 é atendido.

Existem muitos métodos de análise e desenho, bem como linguagens OO, o que acarretou que diferentes terminologias sejam utilizadas para referir conceitos ou mecanismos similares. Estes serão aqui brevemente introduzidos, acompanhando a definição das métricas.

Os **Objectos** são uma capsulação de informação e comportamento relativo a uma dada entidade do domínio de aplicação em consideração (algumas vezes referido como Universo de Discurso). Nos sistemas reais muitos objectos são semelhantes, pelo que se criou o conceito de **classe** (de objectos) para representar esta realidade. A definição de uma classe inclui pelo menos dois tipos de constituintes: os **atributos** (também designados por **variáveis**, **campos** ou **membros de dados**), que correspondem aos dados armazenados localmente pelos objectos dessa classe e os **métodos** (também designados por **operações**, **membros de função**, **tarefas** ou **rotinas**), que correspondem à dinâmica desses mesmos objectos. Todos os objectos criados pertencem a uma certa classe e por isso são muitas vezes referidos como **instâncias de classes**.

4.2 Capsulação e Ocultação de Informação

Os constituintes de uma classe são muitas vezes desenhados para realizar certas funcionalidades apenas relativas à própria classe. Estes constituintes devem ser ocultados dos programadores que usam essa classe (que não o seu criador), não por uma questão de protecção, mas sim para ajudá-los a lidar com a complexidade. Com efeito, os detalhes internos de implementação não garantem (ou não deviam garantir) uma melhor perspectiva sobre a forma de utilizar os serviços dessa classe. Olhando para as classes como *caixas-pretas* pode-se mais facilmente ensaiar e

integrar componentes de um sistema e adoptar de uma forma natural uma abordagem do tipo "top-down".

Outra vantagem muito importante deste conceito de **ocultação de informação** é que a utilização da classe é independente da sua implementação, logo permitindo alterá-la sem "efeitos colaterais". Em conclusão, toda a informação sobre uma classe deve ser privada dessa classe, a não ser que especificado em contrário.

A parte pública de uma classe, designada por **interface**, deve ser apenas a "ponta do iceberg". Os métodos públicos representam os **serviços** que uma classe fornecedora é capaz de disponibilizar a classes clientes. A parte ocultada é designada por **implementação**.

O número de métodos definidos na classe C_i é dado por:

$$M_d(C_i) = M_v(C_i) + M_h(C_i)$$

onde:

- $M_v(C_i)$ - número de métodos visíveis (interface) da classe C_i
- $M_h(C_i)$ - número de métodos ocultados (implementação) da classe C_i

definimos então o **Factor de Ocultação de Métodos ("Method Hiding Factor")**:

$$MHF = \frac{\sum_{i=1}^{TC} M_h(C_i)}{\sum_{i=1}^{TC} M_d(C_i)}$$

Pelo que atrás foi dito a métrica MHF deveria ter valores elevados. Contudo, o número de métodos visíveis é uma medida da funcionalidade. Um aumento dessa funcionalidade favorece a redução de MHF. Será então previsível que *MHF tome valores num dado intervalo*. Um valor muito baixo de MHF indicará uma implementação insuficientemente abstraída. Inversamente, um valor muito alto denota uma baixa funcionalidade.

Considerando agora o caso dos atributos temos que o seu número definido na classe C_i é dado por:

$$A_d(C_i) = A_v(C_i) + A_h(C_i)$$

onde:

$A_v(C_i)$ - número de atributos visíveis da classe C_i

$A_h(C_i)$ - número de atributos ocultados da classe C_i

Define-se então o **Factor de Ocultação de Atributos ("Attribute Hidding Factor")**:

$$AHF = \frac{\sum_{i=1}^{TC} A_h(C_i)}{\sum_{i=1}^{TC} A_d(C_i)}$$

Os atributos deverão idealmente ser apenas utilizados pelos métodos da própria classe ($AHF = 100\%$). A métrica AHF deve por isso ter um limite inferior.

4.3 Herança

A **herança** é o conceito utilizado para exprimir semelhanças entre classes. Semanticamente permite representar situações de generalização e especialização. Do ponto de vista do desenho, permite simplificar a definição das classes que herdam. Quando uma classe herda de uma outra, isso significa que pode usar os seus métodos e atributos, a não ser que sejam redefinidos localmente ("overriden", em inglês). Uma classe C_d que herda directa ou indirectamente de uma classe C_a diz-se ser **descendente** (ou subclasse) da classe C_a a qual, inversamente, se diz **ascendente** (ou superclasse) da classe C_d . Sendo mais restritivo, uma classe C_c que herda directamente de uma classe C_p diz-se ser **sucessora** da classe C_p a qual, inversamente, é chamada de **progenitora** da classe C_c . A herança pode ser simples ou múltipla, dependendo do número de progenitoras. A relação de herança será aqui representada por uma seta, como por exemplo em $C_c \rightarrow C_p$ ou $C_d \rightarrow C_a$.

A composição de várias relações de herança define um grafo dirigido acíclico, por vezes designado por **árvore de hierarquia de heranças**. Uma **classe de base** é a raiz de uma tal árvore, isto é, aquela que não tem ascendentes. Formalmente podemos definir a função:

$$is_base(C_b) = \begin{cases} 1 & \text{sse } \forall j \in 1, TC, \neg \exists C_j: C_b \rightarrow C_j \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

onde TC é o número total de classes no sistema em consideração.

Uma **classe folha** é uma classe que não tem descendentes. Formalmente podemos definir a função:

$$is_leaf(C_l) = \begin{cases} 1 & \text{sse } \forall j \in 1, TC, \neg \exists C_j: C_l \rightarrow C_j \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Numa hierarquia de classes, cada uma tem características que podem ser tanto herdadas de uma das suas ascendentes, ou definidas localmente. Estas últimas podem ser (i) novas ou (ii) uma versão redefinida de outras herdadas, ou mesmo (iii) apenas declaradas mas não implementadas localmente⁴. Algumas linguagens OO permitem mesmo o "descarte" de características herdadas.

Para a definição do conjunto de métricas MOOD iremos necessitar de algumas **métricas de classe**. Estas serão introduzidas seguidamente, por meio de funções onde o argumento é a classe em consideração e o valor retornado corresponde à métrica em causa. Seja C_i qualquer classe do sistema em consideração. Define-se então⁵:

- **Total de Sucessoras ("Children Count"),** $CC(C_i)$ - número de classes sucessoras de C_i (nota: se $CC(C_i)=0$ então C_i é uma classe folha)
- **Total de Descendentes ("Descendants Count"),** $DC(C_i)$ - número de classes descendentes de C_i
- **Total de Progenitoras ("Parents Count"),** $PC(C_i)$ - número de classes progenitoras de C_i (notas: se $PC(C_i)=0$ então C_i é uma classe de base; se $PC(C_i)>1$ tem-se herança múltipla)

⁴ - A implementação é deixada a cargo dos descendentes. Este tipo de situação é designado em inglês por "deferring" (adiamento).

⁵ - Inclui-se as designações em inglês, utilizadas nas equações, para garantir uma coerência com outros artigos escritos nessa língua, onde as métricas MOOD são apresentadas.

- **Total de Ascendentes ("Ascendants Count")**, $AC(C_i)$ - número de classes ascendentes de C_i
- **Métodos Definidos ("Methods Defined")**, $M_d(C_i)$ - número total de métodos definidos na classe C_i
- **Métodos Novos ("Methods New")**, $M_n(C_i)$ - número total de métodos definidos na classe C_i , que não estão a sobrepor-se aos herdados
- **Métodos Herdados ("Methods Inherited")**, $M_i(C_i)$ - número total de métodos herdados na classe C_i que não foram redefinidos
- **Métodos Redefinidos ("Methods Overriden")**, $M_o(C_i)$ - número total de métodos herdados na classe C_i que foram redefinidos
- **Métodos Disponíveis ("Methods Available")**, $M_a(C_i)$ - número total de métodos que podem ser invocados em associação à classe C_i (i.e. os definidos nessa classe mais os herdados).

As relações seguintes aplicam-se e podem ser facilmente transpostas para atributos em vez de métodos:

$$M_d(C_i) = M_n(C_i) + M_o(C_i)$$

$$M_a(C_i) = M_d(C_i) + M_i(C_i)$$

Algumas **métricas de sistema** são agora definidas, com base nas acima referidas. A demonstração de algumas expressões não é incluída quando esta seja trivial ou para além do âmbito deste artigo.

- **Número Total de Métodos Definidos**,

$$TM_d = TM_n + TM_o = \sum_{k=1}^{TC} M_d(C_k)$$

- **Número Total de Novos Métodos Definidos**,

$$TM_n = \sum_{k=1}^{TC} M_n(C_k)$$

- **Número Total de Métodos Redefinidos**

$$TM_o = \sum_{k=1}^{TC} M_o(C_k)$$

- **Número Total de Métodos Herdados**,

$$\begin{aligned} TM_i &= \sum_{k=1}^{TC} M_i(C_k) = \sum_{k=1}^{TC} M_n(C_k) * DC(C_k) - M_o(C_k) \\ &= \sum_{k=1}^{TC} M_d(C_k) - M_o(C_k) * DC(C_k) - M_o(C_k) \end{aligned}$$

- **Número Total de Métodos Disponíveis**,

$$\begin{aligned} TM_a &= TM_d + TM_i = \sum_{k=1}^{TC} M_a(C_k) \\ &= \sum_{k=1}^{TC} M_d(C_k) - M_o(C_k) * 1 + DC(C_k) \\ &= \sum_{k=1}^{TC} M_n(C_k) * 1 + DC(C_k) \end{aligned}$$

Nota: sse não existirem situações de redefinição, isto é, se

$$\forall i \in 1, TC \quad M_d(C_i) = M_n(C_i)$$

então as duas expressões acima reduzem-se a:

$$\begin{aligned} TM_i &= \sum_{k=1}^{TC} M_i(C_k) = \sum_{k=1}^{TC} M_d(C_k) * DC(C_k) \\ &= \sum_{k=1}^{TC} M_n(C_k) * DC(C_k) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} TM_a &= TM_d + TM_i = \sum_{k=1}^{TC} M_a(C_k) \\ &= \sum_{k=1}^{TC} M_n(C_k) * 1 + DC(C_k) \\ &= \sum_{k=1}^{TC} M_d(C_k) * 1 + DC(C_k) \end{aligned}$$

- **Comprimento Total da Cadeia de Herança**, (número total de relações de herança),

$$TLIC = \sum_{i=1}^{TC} PC(C_i) = \sum_{i=1}^{TC} CC(C_i)$$

- **Número Total de Cadeias de Herança**, (número total de cadeias de herança desde uma classe base até uma classe "folha"),

$TNIP =$

$$TLIC - TC - \sum_{i=1}^{TC} is_base(C_i) + is_leaf(C_i)$$

Define-se então o **Factor de Herança de Métodos ("Method Inheritance Factor")** como:

$$MIF = \frac{\sum_{i=1}^{TC} M_i(C_i)}{\sum_{i=1}^{TC} M_a(C_i)}$$

Note: MIF=0 significa que não há uma herança efectiva (i.e. não há hierarquias de herança ou todos os métodos herdados são redefinidos).

De igual forma se define o **Factor de Herança de Atributos ("Attribute Inheritance Factor")**:

$$AIF = \frac{\sum_{i=1}^{TC} A_i(C_i)}{\sum_{i=1}^{TC} A_a(C_i)}$$

onde TA_i e TA_a têm definições semelhantes a TM_i e a TM_a .

Do que atrás foi dito poderia facilmente ser-se tentado a pensar que a herança devia ser utilizada o mais extensivamente possível. Contudo, a profundidade e largura das árvores de hierarquia de heranças podem reduzir rapidamente a compreensão e capacidade de ensaio. Espera-se então que as *métricas MIF e AIF tomem valores num dado intervalo*.

4.4 Acoplamento e Aglomeração

Uma classe C_c é dita *cliente* de uma classe C_s , e C_s uma *fornecedora*⁶ da classe C_c , sempre que C_c contenha pelo menos uma referência a um componente (método ou atributo) da classe C_s . Esta relação cliente-fornecedora será aqui representada por $C_c \Rightarrow C_s$.

Algumas destas relações cliente-fornecedora podem ser vistas como comunicações entre as instâncias das classes (objectos). Estas comunicações devem ser explicitadas para efeitos de compreensão. Algumas abordagens utilizam a designação *mensagem*, *evento* ou *estímulo*, para se referir à chamada que uma instância de uma classe cliente faz a um serviço (método) da classe fornecedora. É desejável que as classes comuniquem o mínimo possível umas com as outras e que, no caso de o fazerem, troquem o mínimo de informação possível [Meyer88].

As referências a classes fornecedoras não é efectuada simplesmente através de mensagens. Uma referência ao tipo da classe fornecedora pode ser efectuada em situações tais como:

- num atributo público ou privado
- num argumento ou num atributo local de um método público ou privado.

Toda a classe num dado sistema é uma potencial fornecedora de todas as outras classes e

⁶ - Note-se que uma classe pode ser cliente (e fornecedora) dela própria.

vice-versa. Assim, o número máximo de relações cliente-fornecedora⁷ é dado por $TC^2 - TC$. Se quisermos considerar apenas o acoplamento não imputável à herança, temos de subtrair ao número anterior a parcela correspondente a esta última. O número de acoplamentos (entre progenitores e sucessores e vice-versa) por via de herança é dado por $2 \times \sum_{i=1}^{TC} DC(C_i)$. Se considerarmos a seguinte função:

$$is_client(C_c, C_s) = \begin{cases} 1 & \text{sse } C_c \Rightarrow C_s \wedge C_c \neq C_s \\ & \wedge \neg(C_c \rightarrow C_s) \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

então, o *Factor de Acoplamento ("Coupling Factor")* é dado por:

$$COF = \frac{\sum_{i=1}^{TC} \sum_{j=1}^{TC} is_client(C_i, C_j)}{TC^2 - TC - 2 \times \sum_{i=1}^{TC} DC(C_i)}$$

Um maior número de relações cliente-fornecedora aumenta a complexidade, reduz a capsulação e o potencial de reutilização, além de limitar a facilidade de compreensão e de manutenção. Assim, tudo parecia indicar que se deveria evitar o acoplamento a todo o custo. Contudo, para uma dada aplicação, as classes devem cooperar de alguma forma para fornecer algum tipo de funcionalidade. A *métrica COF deve assim situar-se num intervalo de valores*.

A "teia" definida pelas relações cliente-fornecedora e de herança é geralmente, nos sistemas reais, constituída por um conjunto de grafos disjuntos, onde os nós representam classes e os ramos representam as relações. Cada um desses grafos é um potencial aglomerado para reutilização, pois que não necessita de "arrastar" mais nada consigo. Serão aqui designados por *Agglomerados de Classes* e a forma de cada um deles será a de uma ou mais árvores de hierarquia de herança (eventualmente algumas apenas com a classe base) intercomunicantes. Para um número total TCC de Agglomerados de Classes definimos o

⁷ - Não foram aqui consideradas as situações "inofensivas" em que uma classe é cliente de si própria.

Factor de Aglomeração ("Clustering Factor") como sendo:

$$CLF = \frac{TCC}{TC}$$

4.5 Polimorfismo

Polimorfismo é uma palavra de origem grega que significa "muitas formas". Quando aplicada a abordagens Orientadas a Objectos, pretende traduzir a possibilidade de enviar mensagens (solicitar serviços), sem saber qual vai ser a forma (classe) do objecto que a associará a um dos seus métodos de interface. Todas as potenciais classes receptoras pertencem à mesma hierarquia de classes. A associação ("binding", em inglês) pode ser estática (em tempo de compilação) ou dinâmica⁸ (em tempo de execução).

As mensagens podem destinar-se a instâncias de uma certa classe ou de seus descendentes, mas não ao contrário. Considere-se por exemplo que a classe *bola* é especializada pelas classes *bola_tenis*, *bola_golf*, *bola_futebol* e *bola_rugby*. Ao enviar a mensagem *bola.new* (chamada ao operador construtor do método), podemos obter, por exemplo, uma *bola_tenis* ou uma *bola_golf*. Contudo, se a mensagem *bola_futebol.new* é enviada, a obtenção de uma qualquer instância da classe *bola* não é aceitável pois esta pode consistir, por exemplo, numa *bola_rugby*.

Se não houver redefinição, uma mensagem enviada a uma (instância de) classe ou a uma das suas descendentes, será associada ao mesmo método (i.e. não há polimorfismo). Inversamente, o máximo potencial possível de polimorfismo será obtido se todos os métodos forem redefinidos em todas as classes (excepto nas classes base é claro). Com efeito, se um método M numa classe C_i , é redefinido em todos as suas descendentes, então uma mensagem associada a M pode ter $DC(C_i)$ possíveis "endereços" para além do da implementação

de M na classe C_i . Estes correspondem precisamente ao mesmo número de distintas implementações de M nas descendentes de C_i (situações polimórficas). Estendendo este raciocínio a todos os métodos de todo o sistema, o número máximo de possíveis situações polimórficas distintas é dado por:

$$\sum_{i=1}^{TC} M_n(C_i) * DC(C_i)$$

Para um dado sistema, contudo, o número total de possíveis situações polimórficas distintas é:

$$\sum_{i=1}^{TC} M_o(C_i)$$

Finalmente definimos o **Factor de Polimorfismo ("Polymorphism Factor")**:

$$PF = \frac{\sum_{i=1}^{TC} M_o(C_i)}{\sum_{i=1}^{TC} M_n(C_i) * DC(C_i)}$$

Permitindo associar uma mesma mensagem a instâncias de classes distintas (da mesma hierarquia de herança), o polimorfismo reduz supostamente a dimensão e complexidade do código necessário e permite refinar uma taxonomia sem a produção de efeitos colaterais. Por outro lado, quando é necessário ensaiar para depurar uma tal taxonomia, este mesmo polimorfismo torna o rastreamento do fluxo de controlo numa tarefa mais complicada. Isto é particularmente verdadeiro se compararmos esta situação com a procedimental equivalente onde, para uma funcionalidade similar, se tem habitualmente uma série de instruções de decisão que despoletam a operação requerida. Assim, é de esperar que a métrica PF deva tomar valores num dado intervalo.

4.6 Reutilização

A reutilização, reforçada por conceitos do paradigma como a capsulação e herança, é potencialmente capaz de produzir um grande impacto na produtividade e na qualidade do software produzido. Aparentemente⁹ permite re-

⁸ - Também designada por associação tardia ("late or delayed binding", em inglês).

⁹ - Não podemos menosprezar o esforço de busca e eventual adaptação de componentes extraídos da biblioteca de classes, bem como o esforço de a construir, validar e manter.

duzir drasticamente o esforço de desenvolvimento, diminuindo o custo final do sistema ou permitindo aplicar essa poupança na construção de mais funcionalidades, garantia de qualidade ou outras actividades. Os componentes reutilizáveis são geralmente desenhados com maior cuidado que o normal. Além disso, a sua utilização repetida faz transparecer (e permite assim eliminar) a maioria dos defeitos no seu desenho ou implementação. É por isso que estes componentes tendem a ser de maior qualidade. Esta é assim incorporada nos sistemas que deles fazem uso.

A reutilização nas abordagens OO pode tomar principalmente duas formas: a reutilização de *componentes de uma biblioteca (de classes)* e a reutilização por meio de *herança*. Podemos assim considerar três tipos de classes num dado sistema: (i) as classes de base construídas totalmente de novo, (ii) as extraídas de uma biblioteca e, finalmente (iii) as que reutilizam total ou parcialmente as já existentes, por meio de herança. Tal como referido na secção dedicada à herança, as definições de classes herdadas são geralmente especializadas quer por extensão das suas características, quer pela sua redefinição. Este esforço de especialização, junto com o de construção das classes do tipo (i), corresponde realmente à parte "nova" do sistema em consideração. Neste caso queremos quantificar precisamente a outra parte, isto é, a correspondente às classes do tipo (ii) e à fracção de todas as outras que pode ser imputada à herança. Para o cálculo desta fracção, apenas iremos considerar os métodos, pois que o esforço para a sua construção e manutenção é bastante superior do que para os atributos. Definimos então o *Factor de Reutilização ("Reuse Factor")* como:

$$RF = \frac{\sum_{i=1}^{TC} in_library(C_i)}{TC} + \frac{MIF * \sum_{i=1}^{TC} 1 - in_library(C_i)}{TC}$$

onde

$$in_library(C_i) = \begin{cases} 1 & sse \ C_i \in L \\ 0 & caso \ contrario \end{cases}$$

$L = \{classes \ da \ biblioteca\}$

5. HEURÍSTICAS PARA O DESENHO

Através de uma interpretação aturada de dados retirados de projectos reais, é possível conceber algumas heurísticas para o desenho de sistemas OO. Neste sentido foi efectuado uma recolha preliminar baseada numa amostra constituída pelo seguinte conjunto de bibliotecas de classes em C++:

- **Microsoft Foundation Classes (MFC)** - Microsoft Corporation
- **GNU glib++ (GNU)** - Free Software Foundation
- **ET++ library (ET++)** - UBILAB / Union des Banques Suisses
- **NewMat library (NMAT)** -: Robert B. Davies - Victoria University
- **MotifApp library (MOTIF)** - Douglas A. Young [Young92]

Embora não totalmente abrangente no tocante ao conjunto de métricas definidas, foram obtidos os valores incluídos na tabela 1.

	<i>MFC</i>	<i>GNU</i>	<i>ET++</i>	<i>NMat</i>	<i>Motif</i>
MHF	24,6%	13,3%	9,6%	11,1%	39,2%
AHF	68,4%	84,1%	69,4%	76,8%	100,0%
MIF	83,2%	63,1%	83,9%	73,1%	64,3%
AIF	59,6%	62,6%	51,8%	56,6%	50,3%
COF	9,0%	2,8%	7,7%	27,1%	7,6%
PF	2,7%	3,5%	4,5%	12,2%	9,8%

Tabela 1 - Métricas MOOD para várias bibliotecas

Com base nos valores contidos nesta tabela calcularam-se intervalos de confiança a 90% para cada uma das métricas consideradas (tabela 2). Estes intervalos em torno do valor médio, têm uma amplitude que tenderá a diminuir à medida que a dimensão da amostra au-

mentar. Tendo em conta as considerações tecidas em torno de cada uma das métricas podemos considerar duas formas distintas para as métricas MOOD: *limite inferior recomendado* (LIR) e *intervalo de valores recomendado* (IVR). A tabela 2 mostra qual das formas se aplica a cada uma das métricas.

	<i>Mínimo</i>	<i>Média</i>	<i>Máximo</i>	<i>Forma</i>
MHF	10,4%	19,6%	28,7%	IVR
AHF	70,2%	79,7%	89,3%	LIR
MIF	66,2%	73,5%	80,8%	IVR
AIF	52,4%	56,2%	60,0%	IVR
COF	3,9%	10,8%	17,7%	IVR
PF	3,5%	6,5%	9,6%	IVR

Tabela 2 - Intervalos de confiança a 90%

Os valores a cinzento constantes na tabela anterior podem ser utilizados para despoletar a atenção do projectista. Supondo, por exemplo, que é utilizada uma ferramenta de análise e desenho que tem embutida o cálculo das métricas MOOD, poder-se-ia avisar o seu utilizador que o acoplamento para um dado sistema era demasiado (quando COF > 17,7%). Mais ainda se poderia justificar que tal iria acarretar um aumento da complexidade, com conseqüente redução da facilidade de compreensão e de manutenção, para além de uma diminuição da reutilizabilidade.

6. TRABALHO FUTURO

Estamos presentemente a desenvolver uma ferramenta para suportar a recolha, armazenamento e análise do conjunto de métricas MOOD. O núcleo desta ferramenta (dicionário de definição das métricas, armazenamento das métricas e interface homem-máquina) é independente da linguagem alvo de especificação e/ou programação. São utilizados analisadores sintácticos para determinar as funções básicas de medição sobre linguagens específicas. Foi já construído um analisador para C++ e está em curso um outro para Eiffel [Meyer92]. A disponibilização de uma versão “beta” desta ferramenta permitiu iniciar já uma avaliação

extensiva de sistemas cujas especificações formais ou fontes estão disponíveis, no sentido de derivar e refinar heurísticas para o desenho.

O estudo da correlação entre as métricas MOOD e atributos de qualidade como os mencionados em [ISO9126], será um dos próximos passos. Pensamos que as métricas MOOD (excepto o Factor de Reutilização) podem ser combinadas para produzir uma ou mais métrica(s) genérica(s) para a complexidade do desenho de um sistema OO. O resultado dessa proposta será avaliado com base num conjunto de desideratos definidos em [Weyuker88] para métricas de complexidade.

Está a decorrer um esforço simultâneo para desenvolver um modelo de estimação de recursos denominado MOORED (Model for Object Oriented Resource Estimation Determination), do qual se espera alguma fertilização cruzada nos campos da avaliação da complexidade e produtividade.

7. CONCLUSÕES

Espera-se que a adopção do paradigma da Orientação a Objectos venha ajudar a produzir software de melhor qualidade e com menores custos. A *capsulação, ocultação de informação, herança, polimorfismo e passagem de mensagens* são as chaves para conseguir uma mais fácil manutenção e reforçar a reutilização. Contudo, a utilização dos mecanismos que suportam os conceitos básicos deste paradigma pode ser mais ou menos intensiva, dependendo principalmente da habilidade do desenhador. Os avanços na qualidade e na produtividade têm de ser correlacionados com a utilização desses mecanismos. Necessitamos por isso de avaliar quantitativamente essa utilização, para derivar heurísticas que nos auxiliem a guiar o desenho de sistemas OO. A disponibilidade dessas métricas permitirá uma comparação de diferentes sistemas ou de diferentes implementações do mesmo sistema. As heurísticas baseadas nestas métricas podem (devem) ser incluídas em ferramentas de desenho.

Foi introduzido um conjunto de requisitos e correspondentes fundamentos para a escolha de um conjunto de métricas apropriado. As métricas MOOD foram escolhidas com base nesses requisitos. Acreditamos que estas possam vir a ajudar no estabelecimento de normas de desenho ao nível da organização, ajudando os desenhadores de sistemas OO a tirarem um efectivo partido das potencialidades do paradigma.

REFERÊNCIAS

- [Abreu93] Abreu, F. Brito e Carapuça, Rogério, "Candidate Metrics for Object-Oriented Software within a Taxonomy Framework", *Actas da AQUIS'93 (Achieving Quality In Software)*, Veneza, Itália, Outubro 1993; seleccionado para publicação no *Journal of Systems and Software*, Vol. 23 (1), pp. 87-96, Julho 1994.
- [Albrecht83] Albrecht A.J. and Gaffney J.E., "Software Function, Source Lines of Code and Development Effort Prediction", *IEEE TSE*, vol.9, n.6, pp.639-648, Novembro 1983.
- [Bieman92] Bieman J., "Deriving Measures of Software Reuse em Object Oriented Systems", *Actas da BCS-FACS Workshop on Formal Aspects of Measurement*, Springer-Verlag 1992.
- [Campanai94] Campanai M. and Nesi P., "Supporting O-O Design with Metrics", *Actas da TOOLS Europe'94*, França, 1994.
- [Chidamber91] Chidamber S. and Kemerer C., "Towards a Metrics Suite for Object Oriented Design", *Actas da OOPSLA'91*, pp.197-211, 1991.
- [Dreger89] Dreger J.B., *Function Point Analysis*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1989
- [ISO9000-3] ISO/IEC 9000 Part 3, *Guidelines for the Application of ISO 9001 to the Development, Supply and Maintenance of Software*, 1991.
- [ISO9126] ISO/IEC 9126, *Information Technology - Software Product Evaluation - Quality Characteristics and Guidelines for their use*, 1991.
- [Jacobson92] Jacobson I., Christerson M., Jonsson P. and Övergaard G., *Object-Oriented Software Engineering - A Use Case Driven Approach*, ACM Press / Addison-Wesley, 1992.
- [Karunanithi93] Karunanithi S. and Bieman J., "Candidate Reuse Metrics For Object Oriented and Ada Software," *Actas da IEEE International Software Metrics Symposium*, pp.120-128, Maio 1993.
- [Meyer88] Meyer B., *Object-oriented Software Construction*, Prentice Hall International, 1988.
- [Meyer92] Meyer B., *Eiffel: The Language*, Prentice Hall International, 1992.
- [Stalhane92] Stalhane T. and Coscolluela A., "Final Report on Metrics", *Deliverable D1.4.B1*, ESPRIT Project 5327 (REBOOT), Fevereiro 1992.
- [Symons91] Symons C.R., *Software Sizing and Estimating - Mk II Function Point Analysis*, John Wiley & Sons, 1991.
- [Weyuker88] Weyuker E., "Evaluating Software Complexity Metrics", *IEEE TSE*, vol.14, n.9, pp.1357-1365, Setembro 1988.
- [Yousfi92] Yousfi N., "Measuring Internal Atributos of Object-Oriented Software Products", *Actas da 5th Int. Conference on Software Engineering & its Applications*, Toulouse, 1992.
- [Zuse91] Zuse H., *Software Complexity: Measures and Métodos*, Walter de Gruyer, 1991.
- [Young92] Young, D.A., *Object-Oriented Programming with C++ and OSF/MOTIF*, Prentice-Hall, 1992.